

BIOLOGICAL SCIENCES

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ АНАТОМИИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ РЫБ СЕМЕЙСТВА КАРПОВЫХ

Газизова А.И.

Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, кафедра микробиологии и биотехнологии, доктор биологических наук, профессор

Мурзабекова Л.М.

Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, кафедра микробиологии и биотехнологии, исполняющий обязанности ассоциированного профессора

SOME DATA ON THE ANATOMY OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF FISH FAMILY

Газизова А.

Kazakh agrotechnical University named after S. Seifullin, department of microbiology and biotechnology doctor of biological Sciences, Professor Ph.D.

Murzabekova L.

Kazakh agrotechnical University named after S. Seifullin, department of microbiology and biotechnology Acting Associate Professor

Аннотация

Кровеносная система рыб характеризуется одним кругом кровообращения. В данной статье рассматривали особенности строения кровеносной системы семейства карповых. При проведении исследования подтвердили имеющиеся данные по анатомии рыб, о строении кровеносной системы. Первоначально кровь из сердца, сокращающегося с определенной частотой поступают в брюшную аорту. Кровь движется вперед и направляется к жабрам и выходит в спинную аорту. Описана топография ветвления сосудов.

Abstract

The circulatory system of fish is characterized by one circle of blood circulation. In this article, we considered the structural features of the circulatory system of the carp family. During the study, the available data on the anatomy of fish, on the structure of the circulatory system, were confirmed. Initially, blood from the heart, which contracts with a certain frequency, enters the abdominal aorta. The blood moves forward and goes to the gills and exits into the dorsal aorta. The topography of the branching of the vessels is described

Ключевые слова: рыба, кровь, кровеносные сосуды, сердцевина, спинная аорта, конус, брюшная аорта.

Keywords: fish, blood, blood vessels, medulla, dorsal aorta, cone, abdominal aorta.

Большинство видов рыб приспособлено быстрому плаванию, и форма их тела сходна с таковой акул.

Менее быстро плавающие рыбы имеют более высокое тело (например, у многих видов карповых). Виды ведущие малоподвижный образ жизни на дне [1,2].

Кожа подавляющего большинство костистых рыб покрыто не большими костными, сравнительно тонкими чешуями черепично - образно налегающими друг на друга. Они хорошо защищают рыб от механических повреждений и обеспечивают достаточную гибкость тела. Рыба, обладая исключительно высокими пищевыми качествами, занимает важное место в питании. она является источником полноценного животного белка и высоко цениться как лечебный и диетический продукт. Рыбные продукты широко используются в повседневном рационе, а рыбные изделия, отличающиеся острым или соленым вкусом и приятным специфическим ароматом [2,3].

Морфологическая и биохимическая характеристика крови различна у разных видов рыб в связи с систематическими положением, особенностями

обитания и образа жизни. Внутри одного вида эти показатели колеблются в зависимости от сезона года, условия содержания, возраста, пола, состояния особей. Количество крови у рыб меньше, чем у всех остальных позвоночных животных (1,1-7,5% массы тела). Это связано с горизонтальным положением тела и меньшими энергетическими тратами в связи с жизнью в водной среде. Кровь рыб окрашена гемоглобином в красный цвет, есть рыбы с бесцветной кровью, это рыбы обитателей полярных широт в крови образуются вещества (антифризы), благодаря которым они не замерзают при отрицательной температуре. Количество гемоглобина в организме рыб меньше, чем у млекопитающих на 1 кг, тела у них приходится 0,5-4 г, тогда как животных он составляет 5-25 г. У рыб, передвигающихся быстро, содержания гемоглобина зависит от сезона гидрохимического режима водоёма, условий питания. Поэтому темп роста рыб зависит от количества гемоглобина. У карпа, карасей гемоглобина в крови мало, но он может забирать кислород из среды с незначительным количеством. При повышении температуры потребность организма в кислороде уве-

личивается, не способность гемоглобина его забирать-уменьшается. Углекислота уменьшает способность гемоглобина забирать кислород. Кровяное давление у рыб низкое, чем у млекопитающих. У рыб отсутствуют красный костный мозг и лимфатические узлы (железы), являющегося основным органом образования форменных элементов крови у высших позвоночных животных. Основными функциями крови у рыб являются: переносить белки, углеводы и другие питательные вещества, дыхательная - транспортировка кислорода к тканям и углекислоты к органам дыхания. Выделительная функция заключается - вынос конечных продуктов обмена к органам выделения: регуляторная - перенос гормонов и других активных веществ от желез внутренней секреции к органам (лизоцим, пропердин, интерферон и др.), образуются антитела. Главным отличием кровеносной системы рыб от других позвоночных является наличие двухкамерного сердца, и одного круга кровообращения. У рыб в широких пределах изменяется физико-химические свойства крови, для них характерен клеточный полиморфизм.

Отделы кровеносной системы представляют собой следующую цепочку, последовательно идущих составляющих: сердце, брюшная аорта, артерии на жабрах, спинная аорта, артерии, капилляры и вены.

Сердце рыб не приспособлено, как у других существ, для выполнения функции отделения тока крови, обогащенной кислородом. Структурно сердце представляет собой четыре камеры, расположенные друг за другом. Все эти камеры заполнены особой венозной кровью, и каждый из отделов сердца имеет свое название - венозный синус, артериальный конус, предсердие и желудочек. Отделы сердца отделяются друг от друга клапаном, в результате чего кровь при сокращении сердечных мышц может перемещаться только в одну сторону - от крови, направлению от венозного синуса до артериального конуса. Кровеносная система рыб устроена таким образом, что ток крови осуществляется исключительно в этом направлении и никак иначе. Роль каналов для распределения по телу питательных веществ и кислорода выполняют артерии и вены. Артерии выполняют функцию транспортировки крови от сердца, а вены - к сердцу. В артерии содержится насыщенная кислородом (дезоксигенированная). Венозная кровь поступает в специальную венозную пазуху, после чего током доставляется в предсердие, желудочек и брюшную аорту. Брюшная аорта соединена с жабрами посредством четырех пар выносящих артерий. Эти артерии распадаются на множество капилляров в области жаберных лепестков. Именно в жаберных капиллярах и происходит процесс газообмена, после чего эти капилляры сливаются в выносящие жаберные артерии. Выносящие артерии входят в состав спинной аорты.

Материалы и методы. Рыбы семейства карповых являлись материалом исследования. Выловленные с водоемов Акмолинской области, Целиноградского района - карась, сазан, карп.

Собственные исследования. Для проведения исследования кровеносной системы использовали метод анатомического вскрытия фиксации, препарирования, наливки сосудистой системы.

Пойманную рыбу исследовали в лабораторных условиях сначала провели внешний осмотр рыбы, затем хорошо зафиксировав, провели вскрытие брюшной полости, препарирование сосудов. Жабры рыб находятся за жаберной крышкой, ярко-красного цвета. С помощью жабр, рыбы извлекают кислород из воды, который необходим им для нормальной жизнедеятельности. Плавательный пузырь обеспечивает рыбе нейтральную плавучесть. Сердце рыбы находится под жабрами в V-образном углублении, образованном жаберными крышками. Селезенка-темно красного цвета, расположена в центре тела рыбы. Селезенка создает и сохраняет кровь, а также позволяет бороться с инфекциями. Печень соединена с кишечником. Печень производит желчь, нейтрализует кислоты в желудке и помогает переваривать жиры. Тело карпа покрыто чешуей, которая является защитным покрытием на все возможных механических повреждений тела.

В глубине кожи, на границе эпидермисного слоя и дермы, находятся пигментные клетки, которые придают ей защитную окраску, на спине она темно-синяя, сходна с цветом воды, бока - серебристые, наподобие зеркала, чрево-белое. Кожные покровы карпа выделяют слизь, которая помогает в терморегуляции и защите организма от инфекций, а также благоприятствует уменьшению трения воды, что увеличивает скорость движения рыбы. Карась - род семейства карповых. Спинной плавник у карася - длинный, а глоточные зубы - однорядные. Тело карася - высокое и с толстой спиной, с боков оно умеренно сжато. Карась имеет крупную и гладкую на ощупь чешую. Окрас карася видоизменяется и зависит от места обитания. Караси являются очень живучими, рыбами. Карась принадлежит к числу наиболее распространенных рыб. Карась имеет множество различий не только по цвету, но и самой форме. Половой зрелости караси достигают на 3-4-м году жизни. Нерестятся караси весной, их икра в количестве до 300-т тысяч икринок обычно откладывается самками на растительности. В отличие от высших животных рыбы имеют один круг кровообращения. Сердце у рыб двухкамерные состоит из предсердия, желудочка, венозной пазухи и артериального конуса, поочередно сокращающихся своими мускульными стенками. Ритмично сокращаясь, оно движет кровь по замкнутому кругу. По сравнению с наземными животными, сердце рыб очень мало и слабо в функциональном отношении. Его масса не превышает 0,33 - 2,5 %, в среднем 4 % массы тела. Слабое у рыб и кровяное давление. Рыбы имеют и малую частоту сокращений сердца: 18-30 ударов в минуту, но при низких температурах она может уменьшиться до 1-2 ударов. Рыбы имеют малое количество крови по сравнению с высшими животными. Но все это объясняется горизонтальным положением рыбы в окружающей среде (нет необходимости выталкивать кровь наверх), а также

жизнью рыбы в воде. Кровь от сердца оттекает по артериями, а к сердцу - по венам.

Из предсердия она выталкивается в желудочек, затем в артериальный конус, а затем в большую брюшную аорту и доходит до жабр, в которых происходит газообмен: кровь в жабрах обогащается кислородом и освобождается от углекислого газа. Красные клетки крови рыб - эритроциты содержат гемоглобин, связывающий в жабрах кислород, а в органах и тканях - углекислый газ. Богатая кислородом артериальная кровь имеет яркий алый цвет. После жабр кровь по артериям попадает в головной отдел и дальше в спинную аорту. Проходя по спинной аорте, кровь доставляет кислород к органам и в мускулатуру туловища и хвоста. Спинная аорта тянется до конца хвоста, от нее по пути крупные сосуды отходят к внутренним органам. Отдав кислород органам и собрав углекислый газ, кровь по крупным венам идет к сердцу и предсердия.

Выводы. Организм рыбы имеет особенности и в кроветворении. Многие органы могут образовывать кровь: жаберной аппарат, кишечник (слизистая), сердце (эпителиальный слой и эндотелий сосудов), почки, селезенка, сосудистая кровь, лимфоидный орган (скопление кроветворной ткани - ретикулярного синцития - под крышкой черепа.

В периферической крови рыбы могут, находится, зрелые и молодые эритроциты. Эритроциты, в отличие от крови млекопитающих, имеют ядро, кровь рыбы имеет внутреннее осмотическое давление. У рыб установлено 14 систем групп крови. Рыбы, имеют замкнутую кровеносную систему представленную сердцем и сосудами. Основным органом газообмена рыб являются жабры. Таким

образом, вид крови никак не связан с названием сосудов, по которым она течет, а только с ее составом. Что касается рыб, то у них в обеих камерах сердца находится венозная кровь, а из кругов кровообращения - один. Желудочек, сокращаясь, выталкивает венозную кровь в жаберные артерии. Заканчивается круг кровообращения в предсердии. Хотя рыб нельзя назвать теплокровными животными, их органы и ткани получают чистую артериальную кровь. Что помогает рыбам обитать в холодных водах, а также, не погибать зимой в пресных водоемах. Обмен веществ между кровью и другими тканями организма происходит в капиллярной сети. Отличаясь большой протяженностью и разветвленностью она оказывает большое сопротивление току крови. У рыб венозная кровь из сердца через луковицу аорты поступает в брюшную аорту, а из них по приносящим жаберным артериям в жабры. Все артерии распадаются на сеть капилляров, через стенки которых происходит обмен веществами между кровью и тканями. Из капилляров кровь собирается в вены.

Список литературы

1. Аминова В.А. Физиология рыб: учебник / В.А. Аминова, А.А. Яржомбек. - М.: Колос, 1984 - 200с.
2. Анохина В.С. Рыбоводно-биологическая оценка заводского выращивания гольца озерного на предприятиях Мурманской области: В.С. Анохина // Вестник МГТУ, - 2012. Т.15 №3, - С. - 493 - 504
3. Иванов, А.П. Рыбоводство в естественных водоемах: учебник /А.П. Иванов - М.: Агропромизд, 1988. - 367 с.